

И.А. Дубровин¹

ДОСТИЖЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ В СКАНДИНАВСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ*

Ключевые слова: социал-демократическая модель, скандинавская экономическая модель, социальная справедливость, экономическая эффективность, финская образовательная система, рынок труда, управление энергетическим сектором.

Методология

Данная статья нацелена на формирование общего представления о функционировании скандинавской модели, как в области экономической сферы, так и в области социальной сферы. Надо отметить, что в рамках объема данного исследования невозможно проанализировать все страны Северной Европы во всех аспектах. Статья предлагает ознакомиться лишь с некоторыми особенностями скандинавской экономической модели. При этом автор в каждом блоке, который был выбран для рассмотрения скандинавской модели, более подробно исследовал определенную страну, в которой те или иные особенности проявляются наиболее заметно. Для проведения анализа между Скандинавскими странами и другими государствами были взяты доступные данные из таких источников, как сайт ОЭСР и сайт Международного банка. Зачастую релевантная информация была представлена по 2018–2020 гг., что является существенным ограничением исследования. Хотя, несмотря на эмпирические ограничения, имеющиеся данные позволяют сформировать представление о долгосрочных трендах. Исследование опирается на теорию экономической компаративистики, разработанной представителями постсоветской школы критического марксизма Бузгалина А.В. и Колганова А.И.

1) Согласно теории при рассмотрении политэкономических систем необходимо проанализировать материально-технические условия производства. Основные отрасли промышленности, экспортная структура и уровень инфраструктурного развития северных стран будут исследованы в **Пункте 1**. Инновационная направленность модели и расходы на НИОКР будут также рассмотрены в этом пункте.

¹ *Дубровин Илья Андреевич*, выпускник экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (IlyaDubrovin1010@mail.ru).

***Цитирование:** Дубровин И.А. (2022). Особенности социоэкономического функционирования Скандинавской модели // Вопросы политической экономии. № 1 (29). С. 162-181.

DOI: 10.5281/zenodo.6525596 (<https://zenodo.org/record/6525596>)

2) Для характеристики политэкономической модели необходимо также исследовать отношение прав собственности. Например, уровень государственной собственности и роль государства в экономике в рамках скандинавской модели традиционно высоки. При этом государственная собственность может использоваться эффективно, что доказывает опыт управления природными ресурсами в Норвегии в **Пункте 2**.

3) Уровень развития человеческого капитала является неотъемлемой характеристикой политэкономической модели (Бузгалин, Колганов, 2016. С. 266). Так как образовательная система имеет большое влияние на формирование человеческого капитала, при проведении анализа Скандинавских стран в **Пункте 3** автор более детально рассмотрит основы школьного образования на примере Финляндии, школы которой занимают высокие позиции на международном конкурсе PISA.

4) Грамотное функционирование рынка труда, в том числе включение работников в процесс принятия решений, высокая социальная защита при гибком рабочем графике способствуют увеличению производительности труда. Рынки труда заметно отличаются среди разных видов экономических моделей (Бузгалин, Колганов, 2016. С. 278). Таким образом, исследование трудовых отношений в рамках **Пункта 4** (с более глубоким изучением системы flexicurity в Дании) позволит более качественно сформировать представление о Скандинавии.

5) Традиционно в северных странах низкий уровень неравенства. Особенности налоговой системы на примере Швеции в **Пункте 5** дают понять о том, как Скандинавские страны снизили остроту проблемы социального неравенства.

1. Материально-техническое производство в рамках Скандинавской модели

Транспортная инфраструктура и промышленный сектор отвечают инновационным требованиям и способствуют развитию экономики (Антюшина, Дерябина, 2008. С. 128). Управление инфраструктурой, в частности железными дорогами, осуществляется через государственные компании. При этом развитие инфраструктуры опирается на сохранение экологической устойчивости. Так, например, для нефтегазовой индустрии в Норвегии существуют стратегии устойчивого развития: к 2030 г. планируется снизить общее количество выбросов парниковых газов на 40% по сравнению с 2005 г.² Экономика Скандинавских стран, которые ввиду географического положения имеют продолжительную прибрежную границу, зависит от морской торговли, инфраструктура которой также находится на высоком уровне. Так, Норвегия занимает четвертое место в мире по объему перевозок, уступая таким странам как Китай, Япония и Греция³. Морские перевозки грузов позволяют наращивать поступление валюты в Скандинавские страны. Инфраструктурное развитие позволяет Швеции, Финляндии и Дании входить в первую десятку стран по международным рейтингам качества инфраструктуры⁴.

² The energy industry of tomorrow on the Norwegian continental shelf. Climate strategy towards 2030 and 2050. KonKraft report, 2020. – URL: <https://www.norskindustri.no/siteassets/dokumenter/rapporter-og-brosjyrer/2020-02-28-the-energy-industry-on-the-ncs-climate-strategy-towards-2030-and-2050.pdf> (дата обращения: 08.07.2021).

³ Norges rederiforbund. – URL: <https://rederi.no/en/aktuelt/2021/norway-is-the-worlds-fourth-largest-shipping-nation-measured-by-value/> (дата обращения: 08.07.2021).

⁴ The World Bank Data. – URL: <https://lpi.worldbank.org/international/global?sort=asc&order=Infrastructure> (дата обращения: 08.09.2021).

В Скандинавских странах в среднем на промышленный сектор приходится большая доля ВВП, чем в среднем по миру или среди стран со среднедушевым доходом выше \$4 096. Данный факт говорит о том, что скандинавская экономическая модель имеет сильную промышленную базу. Промышленное производство отчасти позволяет удовлетворить спрос на предметы, которые имеют высокую добавленную стоимость. В пользу развитости промышленной базы говорит тот факт, что за 2019 г. 41,21% всего экспорта Швеции приходилось на оборудование, машины и комплектующие, в Финляндии – 25,2%, в Дании – 26,88%, в Норвегии – 11,13%, в Исландии – 10%⁵. Такие шведские производственные компании, как Volvo и Ericsson пользуются доверием во всем мире. Среди импортеров шведской промышленности находится Германия (до 10% экспорта) и Великобритания (до 5,44% экспорта). Продукция шведской химической промышленности занимает 11% от экспорта. Фармацевтическая отрасль, предлагающая современные препараты против онкологии, является одним из столпов шведской хозяйственной системы. Важную долю во внешней торговле Финляндии занимает экспорт деревообрабатывающей и бумажной промышленности (до 14,9% от всего экспорта), что является одной из специализаций финской хозяйственной системы. На металлы приходится 13,3%, а на прочие природные ресурсы – 9%. Доля экспорта минеральных ресурсов в Норвегии занимает 55,5%, при этом 27% приходится на экспорт нефти и товаров нефтепереработки. Внешняя торговля Дании базируется также на химической промышленности (до 21,8%). Несмотря на климатические трудности ведения сельского хозяйства, современные технологии позволяют обеспечивать внутренний спрос на продукты питания, а часть экспортировать (например, Дания до 80% всего произведенного сливочного масла отправляет на зарубежную продажу) (Антюшина, Дерябина, 2008. С. 23). 41% всего экспорта Исландии обеспечен за счет экспорта металлов и 35,9% – за счет животноводческой продукции, в особенности рыбной.

Инвестиционная деятельность Скандинавских стран характеризуется региональной направленностью. Например, страны Северной Европы активно инвестируют в Прибалтийские государства. Так, в 2014 г. Литва привлекла около 780 млн евро из Норвегии, 528 млн евро из Дании, при 161 млн евро из США (Šimelytė, Liučvaitienė, 2018. Рр. 69-81). Норвежские компании (более 230) инвестируют в Литве в страховую индустрию и недвижимость. На Швецию приходится до 19% всех прямых иностранных инвестиций Латвии.

Скандинавская экономическая модель подразумевает высокие расходы на научные исследования. Инновации – двигатель развития небольших государств, которые смогли стать экспортерами высокотехнологичных товаров. Как можно видеть на Рисунке 1, в трех из пяти Скандинавских стран доля расходов выше, чем в среднем по странам ОЭСР. От среднего значения отстают Норвегия и Исландия, что связано с высокой долей добывающей промышленности. Высокоразвитый сектор в Норвегии остается недофинансированным, что является потенциальным риском для экономики данной страны.

⁵ OEC – The Observatory of Economic Complexity. – URL: https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/isl/all/show/2019/ (дата обращения: 10.07.2021).

Рис. 1. Динамика расходов на НИОКР за 2011–2018 гг. (в % от ВВП)

Источник: The World Bank Data. – URL: <https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?end=2016&locations=DK-NO-SE-FI&start=2008&view=chart> (дата обращения: 14.07.2021).

Инновационные системы, например, в Финляндии начали развиваться во второй половине прошлого столетия. Тогда были основаны такие институты инновационного развития, как технопарки, лаборатории при университетах, бизнес-инкубаторы. Более того, государство предлагало инновационной отрасли систему налоговых льгот. Были заложены специальные фонды TEKES, SITRA, которые продвигали и спонсировали научные исследования, в первую очередь прикладного характера для промышленной сферы. Фонд TEKES (Национальное технологическое агентство) обеспечивал развитие науки (инвестиции в 467 млн евро на 3 760 проектов в 2016 г.) до 37% за счет займов на исследования компаниям, 21% – финансирование научных разработок в технопарках и институтах, 42% – гранты на НИОКР коммерческим и общественным организациям⁶. Объем финансирования варьируется от 20–150 млн евро при 3–5-летних сроках (Dahlman et al., 2006. P. 44).

В целом, наличие большого числа людей с высшим образованием позволяет удовлетворить спрос на кадры со стороны высокотехнологичных индустрий, которые развиваются благодаря инвестициям, в том числе и со стороны государственных фондов. Данный факт подчеркивает потенциал развития креатосферы, которая должна основываться на синтезе сотворчества и современных технологий. Сотворчество развивается на основе диалога между разными структурами и агентами, что в дальнейшем будет рассмотрено более подробно. Результатом креатосферы являются прозрачные, всеобщие, неограниченные ценности. Креатосфера стимулирует развитие творца и творческого созидания, которое является неотчуждаемым (Бузгалин, Колганов, 2015. С. 477). Это дает возможность возникнуть обществу, где эксплуатация человека человеком будет сведена к минимуму.

Исходя из краткого анализа внешнеторговой деятельности и науки, можно сделать вывод о высокой дифференциации экспорта в Скандинавских странах, за исключением Норвегии и Исландии. При этом внешняя торговля Швеции, Дании и Финляндии в большей степени концентрируются на экспорте наукоемких товаров. Данная ситуация подчеркивает спецификации экономических моделей стран Северного региона. По уровню конкурентоспособности страны Северной Европы занимают довольно высокие позиции. В 2019 г. Швеция находилась на 8 месте, Дания – на 10, Финляндия – на 11, а Норвегия – на 17⁷. Методология рейтинга

⁶ Business Finland. – URL: <https://www.businessfinland.fi/en/search/?query=tekes> (дата обращения: 15.07.2021).

⁷ The Global Competitiveness report 2019. – URL: https://gtmarket.ru/files/research/global-competitiveness-index/Global_Competitiveness_Report_2019.pdf (дата обращения: 10.07.2021).

базируется на оценке институциональных, политических и экономических факторов, в том числе защите прав собственности. Данный факт говорит о том, что с экономической точки зрения Скандинавские страны развивают современные технологии и имеют высокую конкурентоспособность на международном рынке. Хотя за последние несколько десятилетий страны Северной Европы, что характерно для многих развитых государств, значительно увеличили свой национальный долг (Einhorn, Logue, 2004. Рр. 501-534). Также, несмотря на устойчивость макроэкономических показателей, нельзя не признать, что Скандинавские страны подвержены кризису.

2. Роль природных ресурсов в скандинавской модели на примере Норвегии

В 1965 г. была разделена акватория Северного моря между Норвегией и Великобританией, где были открыты значительные залежи газа и нефти (Ергин, 2016. С. 724). Данный год можно считать началом бурного развития норвежской нефтегазовой индустрии. Норвежская структура управления данной отраслью имеет высокую эффективность, согласно современным исследованиям (Ryggvik, 2015. Рр. 3-41). На сегодняшний момент Норвегия занимает примерно 14-е место по мировому экспорту нефти и добывает около 2% общемирового уровня⁸. Современные технологии являются неотъемлемой частью добычи, обработки и транспортировки природных ресурсов. Таким образом, Россия, экономика которой в большой степени зависит от природных ресурсов (по статистическим данным, на экспорт минеральных природных ресурсов приходится до 59%), может использовать опыт Норвегии по увеличению эффективности нефтегазового сектора и более справедливому распределению сверхдоходов от этой индустрии⁹.

Природные ресурсы в Норвегии принадлежат народу, а управляются государством через прямые или косвенные каналы. В качестве прямого метода управления используются государственные нефтедобывающие компании или компании с преобладающей государственной долей. Косвенный метод характеризуется системой выдачи государственных лицензий на добычу нефти и газа. Организация State Direct Financial Interest выдает данные разрешения. SDFI – это система, в рамках которой норвежское правительство владеет долями в нефтегазовых месторождениях. Государство покрывает свою долю инвестиций и затрат и получает соответствующую долю дохода от лицензии на добычу полезных ископаемых. SDFI была создана в 1985 г. (до этого норвежское правительство осуществляло владение долей в лицензиях через компанию Statoil). Сейчас фондом управляет государственная компания Petoro. За 2021 г. чистый денежный приток SDFI, который имеет свою долю в примерно 194 лицензиях на добычу, оценивается в 91 млрд норвежских крон, что на 62% больше, чем за 2020 г. и на 14% меньше, чем за 2019 г.¹⁰. Сектор промышленности является крупнейшим по объему исследовательской деятельно-

⁸ Norwegian Petroleum. – URL: <http://www.norskpetroleum.no/en/production-and-exports/exports-of-oil-and-gas/> (дата обращения: 12.07.2021).

⁹ OEC – The Observatory of Economic Complexity. – URL: <https://oec.world/en/profile/country/rus?depth-selector1=HS2Depth> (дата обращения: 28.01.2022).

¹⁰ Norwegian Petroleum. – URL: <https://www.norskpetroleum.no/en/exploration/exploration-activity/> (дата обращения: 12.07.2021).

сти¹¹. Наряду с исследованиями традиционных видов энергии Норвегия активно развивает НИОКР в альтернативные источники энергии¹².

Существенная роль государства в нефтегазовом секторе Норвегии не делает его менее эффективным, хотя государству принадлежит большая доля акций нефтегазовых компаний. Налоги на доход нефтегазового сектора составляют примерно 78% (28% взимается в качестве корпоративного налога, а 50% – в качестве специальных налоговых вычетов) (Антюшина, Дерябина, 2008. С. 217). Норвегия уступает России в области объемов залежи природных ресурсов, однако норвежская система более эффективна. Сверхдоходы в нефтегазовой отрасли в России идут на покрытие дефицита в бюджетах, аккумулируются в резервных фондах или вкладываются в коммерческие проекты с маленькой доходностью и непонятными перспективами. Тем самым российская система управления нефтяными доходами решает краткосрочные проблемы. В то же время долгосрочный аспект инвестирования, например, обеспечение будущих поколений выгодами от нефтяных доходов, не учитывается при принятии решений. В Норвегии существует программа по увеличению пенсионных сбережений будущих поколений через разумную инвестиционную деятельность нефтяного фонда. Стоимость норвежского нефтяного фонда на 2017 г. составляла около 1 трлн долларов¹³. Таким образом, цель нефтяной отрасли – это не просто заработать прибыль и положить доходы в «кубышку», а обеспечить высокий уровень жизни граждан Норвегии. Эту цель можно также увидеть на официальных сайтах¹⁴.

Нефтяные доходы аккумулируются фондом, а затем активно инвестируются в разные активы, как внутри страны, так и за рубежом. Данная стратегия диверсификации позволяет нивелировать риск и приумножить доходы. Причем использование средств фонда невозможно без предварительных парламентских дебатов и информирования общественности. Таким образом, ни сам фонд, ни Центральный банк Норвегии, ни норвежское правительство не могут лично тратить средства фонда, так как доходы принадлежат народу. Инвестиционные стратегии фонда можно разделить на глобальные инвестиции в иностранные активы и размещение средств внутри страны. Иностранные инвестиции представляют собой покупку ценных бумаг и недвижимости. Например, зимой 2016 г. были куплены крупные торговые и бизнес-центры в Париже¹⁵. Такую дальновидную политику экономии сегодня для накопления богатства в будущем можно объяснить особым менталитетом жителей Северной Европы, который исследовал журналист Майкл Бут, долгое время путешествующий по Скандинавским странам. Так, Бут утверждает, что «норвежцы

¹¹ Nordic Institution for Studies in Innovation, Research and Education. November 2016. – URL: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2420747/RDstatistics_Norway_Main-results-2015-preliminary_nov-2016_eng.pdf?sequence=1 (дата обращения: 24.07.2021).

¹² Energy Innovation Systems Indicator Report 2012 Klitkou, Antje; Borup, Mads; Iversen, Eric Publication date: 2012. – URL: http://orbit.dtu.dk/files/51282334/Energy_Innovation_Systems.pdf (дата обращения: 11.07.2021).

¹³ Почему Россия не Норвегия Два принципиально разных способа распорядиться нефтяной рентой. Ведомости, 19 сентября 2017. – URL: <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/09/20/734523-rossiya-ne-norvegiya> (дата обращения: 13.07.2021).

¹⁴ Norges Bank Investment Management. – URL: <https://www.nbim.no/en/the-fund/> (дата обращения: 13.07.2021).

¹⁵ Госфонд Норвегии купил МФК в Париже. – URL: http://www.arendator.ru/news/152238-gosfond_norvegii_kupil_mfk_v_parizhe/ (дата обращения: 10.07.2021).

с подозрением относились к излишествам и всегда были склонны к экономии и накопительству» (Бут, 2017. С. 253). Некоторые аспекты менталитета жителей Скандинавии были рассмотрены в заключительной части данной статьи.

Ввиду ориентированности норвежской экономической модели на природные ресурсы, высокотехнологические секторы остаются недофинансированными и занимают незначительную долю в структуре хозяйства. Данный факт проявляется в структуре экспорта, в котором преобладающую долю занимают продукты добывающих отраслей¹⁶. Таким образом, одним из рисков для Норвегии, несмотря на развитость экономики, является высокая зависимость от нефтяных шоков. Зачастую нефтяное богатство оказывает негативный эффект на экономику, особенно в долгосрочном плане, делая ее более зависимой от ценовых шоков (знаменитая «голландская болезнь» в экономической теории). Более того, наличие высокой зависимости от энергоносителей выступает в качестве препятствия формирования устойчивой демократии. Так, выражение «демократия не знает более страшного врага, чем нефть» сформировалось на основе того, что в шести из 20 стран неудавшейся демократии экспортный доход формировался на половину от продажи энергоносителей (Демократизация, 2015. С. 435). Однако пример Норвегии показывает способы преодоления зависимости: необходимы разумное руководство, долгосрочная стратегия и прозрачная система принятия решения при использовании нефтяных сверхдоходов, в том числе парламентские слушания.

3. Образовательная система

В современном мире отмечается тенденция по уменьшению значимости природных ресурсов, снижению роли механического живого труда, увеличению необходимости высококвалифицированного труда и технологий производства (Бузгалин, Колганов, 2016. С. 265). Именно человеческий капитал вместе с информацией являются залогом успеха в современную эпоху. Скандинавская модель основывается на том, что большая часть системы образования, здравоохранения, культуры, спорта, науки работают на нерыночных принципах. Также статистические данные подтверждают специфику скандинавской экономической модели: расходы на образование стабильно выше, чем по странам ОЭСР (см. Рисунок 2). Результатами функционирования образовательных структур являются высокие позиции в международных рейтингах креативности¹⁷.

Эмпирические данные показывают, что Финляндия тратит на образование меньше, чем прочие страны Северной Европы, хотя и является одним из мировых лидеров по результатам теста PISA (международно признаваемый тест по оценке образовательного уровня учащихся). По чтению финские школьники набрали в 2018 г. 520 баллов, по математике – 507, по исследованиям – 522; шведские школьники набрали по чтению 506 баллов, по математике – 502, по исследованиям – 499; школьники из Дании набрали по чтению 501 балла, по математике – 509, по исследованиям – 493; школьники из Норвегии набрали по чтению 499 баллов, по математике – 501, по исследованиям – 490¹⁸. Как можно видеть, Финляндия опе-

¹⁶ World's Top Exports. – URL: <http://www.worldstopexports.com/norways-top-10-exports/> (дата обращения: 13.07.2021).

¹⁷ ChartsBin. – URL: <http://chartsbin.com/view/41109> (дата обращения: 14.07.2021).

¹⁸ PISA 2018 Results. Combined Executive Summaries. Volume 1, 2, 3, OECD. – URL: https://www.oecd.org/pisa/Combined_Executive_Summaries_PISA_2018.pdf (дата обращения: 15.07.2021).

режает практически все остальные страны Скандинавии, что говорит о качестве образовательной системы, которая начала формироваться после Второй мировой войны. Система обязательного школьного образования формировалась на основе идей равенства и социальной справедливости. Образование и еда в школах стали бесплатными. Система образования отличается гибкостью и предполагает перемещение учеников между учебными заведениями (см. Рисунок 3). Этот факт позволяет выявить предпосылки финского образования: уход от стандартизации к более гибкой и разнообразной системе. Школьное образование с федеральными и региональными бюджетами позволяет выбрать обучение на языках национальных меньшинств (например, в Лапландии)¹⁹.

Рис. 2. Динамика расходов на образование за 2012–2018 гг. (в % от ВВП)

Источник: The World Bank Data. — URL: <https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?end=2016&locations=DK-NO-SE-FI&start=2008&view=chart> (дата обращения: 14.07.2021).

Рис. 3. Система финского школьного образования

Источник: (Сальберг, 2015).

¹⁹ Finnish education in a nutshell. — URL: <https://www.opf.fi/en/statistics-and-publications/publications/finnish-education-nutshell> (дата обращения: 16.07.2021).

В Финляндии отсутствует единое управление всеми школами. Школьные организации пользуются значительной автономией в финансировании и в своей профессиональной деятельности, ввиду большого доверия к преподавательскому составу. Образование в данной стране отходит от стандартизированных тестов (сокращается их количество на всех уровнях школьного образования). Существует один общенациональный стандартизированный тест, который проводится для учеников в старших классах (18–19 лет). В каждом семестре ученику дается табель, в котором записаны его достижения, оценки по учебе и поведению. Табель представляет собой работу всех учителей, которые обучали ученика (Сальберг, 2015. С. 112). Ученик выбирает по своему желанию предметы из гуманитарных и естественных областей (финский язык обязателен). Школьникам также предоставляется выбор среди многочисленных дополнительных внеклассных занятий. Эти кружки, молодежные организации выполняют не только образовательную функцию, но и стимулируют процесс социализации учащихся (Сальберг, 2015. С. 108). В старших классах школы ученики могут составлять индивидуальные расписания из предоставляемых курсов, что дает возможность удовлетворить индивидуальные предпочтения учащихся и сделать систему более гибкой²⁰. Интересно отметить, что часовая нагрузка финских учителей ниже, чем в прочих Скандинавских странах. Так, за 2019 г. на учителей начальной школы приходилось 676,8 классных часов, на учителей средних классов – от 550,8 до 592,2 часов. Для Дании данные показатели равнялись 718 и 709, соответственно; для Норвегии – 741 и 663,1, соответственно; для стран ОЭСР – 771,6 и 705,7, соответственно²¹. Но в обязанности финских учителей входит участие в мероприятиях школы, наблюдение за здоровьем учащихся, а также предоставление специализированной помощи отстающим ученикам.

В целом профессии учителя отводится особая роль в рамках скандинавской модели. Профессию финского учителя выбирают очень талантливые люди. При этом получить диплом учителя не так легко. Педагоги имеют высокую квалификацию на всех уровнях в финской образовательной системе. Конкурс на место в университете, который обучает учителей, довольно высокий (около 5 000 из 20 000 зачисляются)²². При этом финские учителя получают даже меньше, чем в других странах (в 2019 г. годовая зарплата учителя начальных классов с 15-летним стажем в Финляндии была 43 344,7 долларов, в Дании – 57 858,9 долларов, в Швеции – 46 849,8 долларов, в Норвегии – 48 481,5 долларов, в Исландии – 43 133,5 долларов)²³. Денежные стимулы не являются главными в выборе профессии учителя. Учитель – это творческая, престижная и весьма независимая работа в Финляндии. Зарплата педагога зависит от уровня профессионального стажа, а также частоты повышения квалификации. Те, кто работает в образовательной системе (директор, чиновник), должны обладать опытом работы в школах, что позволяет развивать доверительные отношения между различными субъектами системы.

²⁰ Finnish education in a nutshell. – URL: <https://www.oph.fi/en/statistics-and-publications/publications/finnish-education-nutshell> (дата обращения: 18.07.2021).

²¹ OECD data. – URL: <https://data.oecd.org/eduresource/teaching-hours.htm> (дата обращения: 16.07.2021).

²² The Secret to Finland's Success: Educating Teachers. Stanford Center for Opportunity Policy in Education. September 2010. – URL: <https://edpolicy.stanford.edu/sites/default/files/publications/secret-finland's-success-educating-teachers.pdf> (дата обращения: 23.07.2021).

²³ OECD data. – URL: <https://data.oecd.org/eduresource/teachers-salaries.htm> (дата обращения: 16.07.2021).

Таким образом, из анализа финской системы образования можно сделать выводы о том, что она отличается от обычной западной системы. На основе исследования генерального директора Центра международной мобильности и кооперации при Министерстве образования и культуры Финляндии Сальберга Паси автор статьи сформировал сравнительную таблицу финской и западной образовательной системы (см. Таблица 1). Финская система базируется на таких постулатах, как гибкость, отход от стандартизированной оценки учащихся (хотя она тоже присутствует), постоянном профессиональном развитии преподавательского состава, большей автономии школ в управлении и выборе образовательных стандартов.

Таблица 1
Основные отличия финской образовательной системы от западной

Общая западная модель	Финская система
Стандартизация Строгие стандарты для школ, учителей и студентов, чтобы гарантировать качество результатов.	Гибкость и разнообразие Разработка школьных учебных программ поддержки учащихся.
Акцент на грамотность и знание арифметики Базовые навыки чтения, письма, математики и науки как главная цель образования.	Акцент на широкие знания Равное значение для всех аспектов индивидуального роста и обучения: личность, нравственность, творчество, знания и навыки.
Косвенные методы отчетности Использование инспекций в качестве контроля образовательной системы.	Доверие через профессионализм Культура доверия к профессионализму учителей и директоров школ в оценке прогресса учеников.

Источник: (Дубровин, 2019. С. 55).

4. Функционирование рынка труда

Рынок труда в скандинавской экономической модели характеризуется высокой значимостью профсоюзного движения. Деятельность данных организаций базируется на переговорных процессах и компромиссах между правительством, бизнесом и трудящимися. Профсоюзная система позволила сократить рабочую неделю с 48 до 36 часов в прошлом веке при росте оплаты и длительности отпусков (Бузгалин, Колганов, 2016. С. 377). Роль государства состоит в создании рабочих мест, повышении квалификации сотрудников и информировании работников. Доля работающего населения в разных возрастных группах сравнительно высока в 2020 г. (в Дании – 53,2%, в Финляндии – 41,1%, в Исландии – 65,5%, в Норвегии – 49,3%, в Швеции – 39,6%, в ОЭСР – 38,7%, в ЕС – 31,4%)²⁴. Уровень участия женщин в трудовой деятельности традиционно высок: в 2018 г. на женщин приходилось до 48% всей рабочей силы в Финляндии, 47% – в Дании и остальных странах Северной Европы (при 44% в ЕС). Это достигалось при помощи специальных региональных квот (Могунова, 2014. С. 106). При различии в оплате женского и мужского труда предприниматели могут подпасть под судебные разбирательства. Страхование от безработицы доходит до 80% от предыдущего заработка.

Государство использует политику субсидирования предприятий, которые нанимают дополнительную рабочую силу, а также проводит широкую программу переподготовки (люди, которые пошли на курсы переподготовки, начинают получать

²⁴ OECD data. – URL: <https://data.oecd.org/emp/employment-rate-by-age-group.htm#indicator-chart> (дата обращения: 17.07.2021).

социальные пособия, вместо пособий по безработице). Данная политика переподготовки вместо прямых выплат, которые отчасти лишают стимулов работать, позволила преодолеть Скандинавским странам последствия кризиса 90-х гг. (Einhorn, Logue, 2010. Рр. 1-29). Значительная роль на рынке труда отводится материальной помощи работающим людям (мужчинам и женщинам), у которых есть дети (Gøsta, 2002. Рр. 26-67). Это позволяет стимулировать людей заводить ребенка и при этом не терять заработка. Есть также специальные организации, предоставляющие услуги по уходу за ребенком или за нетрудоспособными членами семьи, чтобы стимулировать трудоспособных людей работать полный рабочий день (Alestalo, Kuhnle, 2009. Р. 27). В целом в Скандинавии проблемой устройства безработных занимается множество государственных и общественных организаций. При этом государственное бюро по трудоустройству вправе отменить пособия по безработице тем людям, которые отказываются пойти на новую предлагаемую работу.

Важную роль на рынке труда занимает система flexicurity, которая включает в себя гибкость (flexibility) и безопасность (security) при активной государственной политике. Так, получается «золотой треугольник» скандинавского рынка труда: активная трудовая политика государства, щедрые социальные льготы и гибкие правила при найме и увольнении работников²⁵. Согласно данной модели работодатели могут вполне легко уволить работника, обосновав причину увольнения и расторжения трудового договора. Безработные получают значительную социальную поддержку, что дает временную защиту. Государственные и общественные организации одновременно ищут новые вакантные места и предлагают программы повышения квалификации. При отказе от предлагаемых вакансий пособия могут быть отменены, хотя это редкий случай (Torben, Holmström, 2007. Р. 116). Как можно увидеть, треугольник постепенно фокусируется на косвенной поддержке вместо прямых выплат. Система flexicurity основывается на идеях компромисса и диалога, которые характерны для Скандинавии. Диалог ведется между профсоюзными организациями, предпринимателями и правительством. Причем профсоюзы охватывают большое количество людей (в Дании до одной шестой всего населения (5,7 млн человек))²⁶. Стороны договариваются о формировании механизма корректировки заработной платы с учетом экономической конъюнктуры (Torben, Holmström, 2007. Р. 120). Такая модель начала складываться еще в 30-х гг. прошлого века, когда было заключено Сальташабаденское соглашение в Швеции, соглашение между объединением профсоюзов и объединением предпринимателей при контроле со стороны социал-демократической партии (Могунова, 2014. С. 131).

Таким образом, в Скандинавской модели работники надежно защищены различными программами и договоренностями, что позволяет нивелировать противоречия между работниками и предпринимателями. В то же время в ближайшем будущем Скандинавские страны могут встретить значительные проблемы. Можно выделить такие проблемы, как сравнительно высокая безработица и отсутствие стимулов к труду. Так, в 2019 г. безработица в Финляндии составляла 6,7% (7,7% в 2020 г.), в Норвегии – 3,7%, в Дании – 5,1% (5,7% в 2020 г.), в Швеции – 6,8% (8,3%

²⁵ Flexicurity: labour market performance in Denmark. – URL: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/26153/1/555973581.PDF> (дата обращения: 17.07.2021).

²⁶ An introduction to LO – the Danish Confederation of Trade Unions/ LO, January 2016. – URL: <https://lo.dk/wp-content/uploads/2017/03/160125-0935-an-introduction-to-lo-web.pdf> (дата обращения: 23.07.2021).

в 2020 г.), в Исландии – 3,9% (6,4% в 2020 г.) при среднем по ОЭСР в 5,4% (7,1% в 2020 г.)²⁷. Высокая безработица стала проблемой для шведской и финской экономик еще до кризиса COVID-19, который только обострил существующие противоречия. Согласно некоторым исследованиям, система рынка труда в скандинавской модели формирует класс людей, которые вообще не хотят работать, так как они знают, что на социальные пособия можно прожить (Torben, Holmström, 2007. P. 111). Так, в Дании в первые два года после увольнения пособие по безработице составляют около 90% от размера заработка на последнем месте работы (Бут, 2017. С. 28). Надо признать, что с течением времени и ухудшением демографической ситуации (снижением рождаемости и старением населения) рынок труда в Северной Европе могут ждать существенные изменения.

5. Разрешение проблемы неравенства

Скандинавская экономическая модель позволяет достичь значительных успехов в уменьшении чрезмерного уровня неравенства. Правительство стран Северной Европы с помощью налоговой и перераспределительной систем устраняет проявление резкого неравенства и бедности. Коэффициент Джинни в Скандинавских странах значительно ниже, чем в других странах (см. Рисунок 4). Однако есть мнение экономистов, например Энтони Аткинсона, что коэффициент Джинни в Скандинавии был уже низкий в конце XIX в., до формирования экономической модели всеобщего благосостояния (Atkinson, Sjøgaard, 2013. P. 28). В то же время в исследованиях данного британского экономиста доказывается, что падение уровня неравенства продолжалось до 1980-х гг., что можно связать с формированием специфической скандинавской экономической модели. Низкий уровень неравенства связан не только с государственной перераспределительной системой, но и трудовой этикой, высоким уровнем доверия в обществе, гомогенностью населения (Nima, 2015. P. 57). Но нельзя преуменьшать эффект от налоговой системы в достижении общества всеобщего благосостояния и искоренения крайней бедности (Gøsta, 1990. Pp. 3-4). Хотя надо признать, что коэффициент Джинни постепенно увеличивается в Скандинавских странах, особенно в последнее десятилетие, что может быть отчасти связано с большим притоком мигрантов и снижением социальной однородности общества (Nima, 2015. P. 59).

Рис. 4. Коэффициент Джинни по странам в 2018 г.

Источник: OECD data. – URL: <https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm> (дата обращения: 18.07.2021).

²⁷ OECD data. – URL: <https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm> (дата обращения: 16.07.2021).

Налоговая система является основой для перераспределения общественных продуктов. На подоходный налог приходится примерно 45,8% от всех налоговых поступлений, на НДС – 22,8%, на корпоративный налог – 9,4%²⁸. При этом многие шведы не имеют представлений о величине косвенных налогов, которые взимаются с них (Nima, 2015. Р. 48). В Скандинавии одни из самых больших налогов на богатых. Однако доходы на корпорации в Скандинавии имеют средний уровень среди стран ОЭСР, что можно заметить по статистическим данным. В целом граждане Северной Европы поддерживают такую налоговую систему, которая обеспечивает их широким перечнем качественных общественных благ. Социокультурные особенности Скандинавии и эффективность управления позволяют достичь высокого уровня сборов налогов (Kleven, 2014. Рр. 77-98). Хотя есть исследования, согласно которым уровень налогов в Скандинавии, в частности в Швеции, находился в конце прошлого века на нисходящей кривой в модели Лаффета, т.е. выгода от налоговых поступлений становится меньше при взимании еще большего объема налогов (Trabandt, Uhlig, 2010. Р. 4). Ставки налогов в соседних странах, Дании и Финляндии, также находились на уровне, который близок к максимальному. Это может говорить о достижении пределов Скандинавской модели в увеличении налогов. При этом после кризиса 1990-х гг. в некоторых Скандинавских странах налоговые ставки были снижены и были проведены реформы по либерализации экономической системы (Einhorn, Logue, 2010. Рр. 1-29).

Заключение

В целом на основе проведенного анализа автором была разработана схема, которая показывает особенности социоэкономического функционирования скандинавской модели (см. Рисунок 5). Скандинавские работники и предприниматели, производя высокотехнологичную продукцию на базе 6-го технологического уклада, получают доходы, с которых взимаются высокие налоги. Как утверждают исследователи Российской академии наук Антюшина Н.М. и Дерябина Ю.С., скандинавская продукция обладает высоким качеством и надежностью, что делает страны Северной Европы весьма конкурентоспособными на мировом рынке (Антюшина, Дерябина, 2008. С. 238). Затем через политику государственного перераспределения данные средства направляются на финансирование инфраструктуры и предоставление широких социальных благ. Эти социальные блага позволяют обеспечить достаточный уровень жизни гражданам, так как главным ресурсом современного общества, построенного на знаниях и информации, являются квалифицированные и здоровые кадры (Белл, 2004. С. 301). Важная роль в скандинавской экономике отводится региональной власти, в ведении которой находится большой круг вопросов и у которой есть достаточная свобода и независимость от центральной власти в перераспределительной системе (Могунова, 2014. С. 359). Трудовые отношения функционируют на основе «золотого треугольника», что обеспечивает стабильность на рынке труда.

²⁸ Easy taxation processes are good for us all. – URL: <https://annualreport2017.vero.fi/figures/tax-revenue-and-customer-volumes/> (дата обращения: 20.07.2021).

Рис. 5. Графическое изображение скандинавской экономической модели
 Источник: (Дубровин, 2019. С. 97).

В целом скандинавская модель функционирует на таких постулатах, как культура компромисса, трудовая этика, гомогенность населения. Отчасти это можно связать с религией протестантизма, влияние которой исследовал Макс Вебер (Вебер, 2017. С. 19). Страны Скандинавии имеют высокий уровень социального и корпоративного доверия, что можно объяснить институциональными факторами (Strand, Freeman, 2015. Рр. 1-15). Всеобщее доверие и занятость жителей в общественных организациях (до 80% людей состоят хотя бы в одной общественной организации) приводят к росту социального капитала стран Северной Европы (Аузан, 2021. С. 136). Согласно современным эмпирическим исследованиям, социальное доверие вместе с высоким уровнем политического доверия, развитыми право-

выми институтами, которые защищают частную собственность, а также низким уровнем бюрократизации позволяют эффективно функционировать обществу всеобщего благосостояния в Скандинавии (Bjørnskov, Svendesen, 2013. Рр. 269-286). Фрэнсис Фукуяма на примере Дании описывал Скандинавию, в которой процветает демократия, государственная эффективность находится на высоком уровне, и все соблюдают закон (Фукуяма, 2017. С. 33). Таким образом, нельзя не упоминать об особом скандинавском менталитете, который позволил достичь эффективную экономическую модель (Бут, 2017. С. 488).

В то же время есть существенные проблемы с налоговой системой, которая достигла своего предела. Более того, неравенство в Скандинавии сохраняется: в Швеции 1% населения владел в 2007 г. около 23% национального богатства, а коэффициент Джинни постепенно увеличивается практически во всех странах Северной Европы²⁹. Другой важной проблемой является большой приток мигрантов, что влияет на гомогенность населения и облик Скандинавии (Iqbal, Todi, 2015. Рр. 336-351). Около 19% населения Швеции имеет иностранное происхождение (Ключникова, 2014. С. 54-68). Появление мигрантов приводит к их дискриминации на рынке труда зачастую из-за низкой мотивации, что впоследствии потребует новых финансовых вложений (Torben, 2004. Рр. 743-754). Таким образом, согласно исследованиям Плевако Н.С., Чернышева О.В., Нима С. (Nima S.), Скандинавские страны медленно теряют свою социокультурную особенность, что в совокупности с другими факторами может пагубно сказаться на функционировании данной экономической модели (Плевако, Чернышева, 2012. С. 105).

Можно сделать вывод о том, что скандинавская экономическая модель уникальна по многим параметрам: материально-технической базе, налоговой системе, образовательной системе, роли государства и т.д. В то же время другие страны, в частности Россия, могут позаимствовать некоторые идеи, главенствующие в рамках данной модели. Как показывает опыт Скандинавских стран, несмотря на большую роль государства в экономике, можно достичь экономической эффективности. При этом принципы компромисса, прозрачности и снижения бюрократизации при принятии государственных решений в Скандинавии являются весьма актуальными для нашей страны. Необходимо развивать гражданское общество и повышать доверие среди населения. В целом, в центре системы должен находиться человек и для этого система должна быть более гибкой и инклюзивной.

ЛИТЕРАТУРА

Антюшина Н.М., Дерябина Ю.С. (2008). Северная Европа: регион нового развития. – М.: Издательство «Весь Мир».

Аузан А. (2021). Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь. – М.: Манн, Иванов и Фербер.

Белл Д. (2004). Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М.: Academia.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2016). Экономическая компаративистика. – М.: Проспект.

²⁹ The Statistical Yearbook of Sweden 2015. Taxes in Sweden. Sweden Tax Agency, 2015. – URL: <https://www.skatteverket.se/download/18.361dc8c15312eff6fd1f7cd/1467206001885/taxes-in-sweden-skv104-utgava16.pdf> (дата обращения: 24.07.2021).

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2015). Глобальный капитал. В 2-х тт. Т. 1. Методология: По ту сторону позитивизма, постмодернизма и экономического империализма (Маркс re-loaded). Издание 3-е, испр. и суц. доп. – М.: ЛЕНАНД.

Бут М. (2017). Почти идеальные люди. – Москва: Издательство «Э».

Вебер М. (2017). Избранное. Протестанская этика и дух капитализма. – М.; СП.: Центр гуманитарных инициатив.

Демократизация. (2015). Учеб. пособие. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики.

Дубровин И.А. (2019). Скандинавская модель: соотношение экономической эффективности и социальной справедливости. Выпускная квалификационная работа. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Экономический факультет.

Ергин Д. (2016). Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. – М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР.

Ключникова М. (2014). Швеция: влияние политики мультикультурализма на государство всеобщего благосостояния // Институт Европы Российской академии наук. – М.: Современная Европа. – № 2. – С. 54-68.

Мозунова М.А. (2014). Государственное право Швеции. – М.: Норма.

Плевако Н.С., Чернышева О.В. (2012). Можно ли стать шведом? Политика адаптации и интеграции иммигрантов в Швеции после Второй мировой войны. – М.: КРАСАНД.

Сальберг П. (2015). Финские уроки. История успеха реформ школьного образования в Финляндии. – М.: Издательский дом «Классика-XXI». – С. 76.

Фукуяма Ф. (2017). Угасание государственного порядка. – М.: Издательство АСТ.

Alestalo M., Kuhnle S., etc. (2009). The Nordic Model: Conditions, Origins, Outcomes, Lessons. Hertie School of Governance, Working paper. № 41.

Atkinson A.B., Sjøgaard J.E. (2013). The long-run history of income inequality in Denmark: top incomes from 1870 to 2010. EPRU Working Paper Series, Department of Economics, University of Copenhagen.

Bjørnskov C., Svendsen G.T. (2013). Does social trust determine the size of the welfare state? Evidence using historical identification // Public Choice. Pp. 269-286.

Dahlman J.C., Routti J., Ylä-Anttilä P. (2006). Finland as a Knowledge Economy Elements of Success and Lessons Learned. The International Bank for Reconstruction and Development.

Einhorn E.S., Logue J. (2004). Can the Scandinavian Model Adapt to Globalization? Scandinavian Studies. Vol. 76. № 4. Pp. 501-534.

Einhorn E.S., Logue J. (2010). Can Welfare States Be Sustained in a Global Economy? Lessons from Scandinavia // Political Science Quarterly. Vol. 125. Pp.1-29.

Gøsta Esping-Andersen (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. Policy Press.

Gøsta Esping-Andersen (2002). A Child-Centred Social Investment Strategy. Chapter in "Why We Need a New Welfare State". Oxford University Press. Pp. 26-67.

Iqbal R., Todi P. (2015). The Nordic Model: existence, emergence and sustainability. Procedia Economics and Finance. Pp. 336-351.

Kleven H. Jacobsen (2014). How Can Scandinavians Tax So Much? Journal of Economic Perspectives. Vol. 28. № 4. Pp. 77-98.

Nima S. (2015). Scandinavian unexceptionalism: culture, markets and the failure of third-way socialism. The Institute of Economic Affairs.

Ryggvik, H. (2015). A Short History of the Norwegian Oil Industry: From Protected National Champions to Internationally Competitive Multinationals // The Business History Review. Vol. 89. № 1. Pp. 3-41.

Šimelytė A., Liučvaitienė A. (2018) The Impact of Scandinavian Inward Foreign Direct Investment on the Baltic States // Economy, Finance and Business in Southeastern and Central Europe. Pp. 69-81.

Strand R., Freeman E.R., etc. (2015). Corporate Social Responsibility and Sustainability in Scandinavia: An Overview // Journal of Business Ethics. Pp. 1-15.

Torben M. Andersen. (2004). Challenges to the Scandinavian welfare model. European Journal of Political Economy Vol. 20. P. 743-754.

Torben M. Andersen, Holmström B. ect (2007). The Nordic model. Embracing globalization and sharing risks. Helsinki.

Trabandt M., Uhlig H. (2010). How Far Are We From The Slippery Slope? The Laffer Curve Revisited. European Central Bank. № 1174.

Ilya A. Dubrovin¹

ACHIEVING ECONOMIC EFFICIENCY ON THE BASIS OF SOCIAL JUSTICE WITHIN A SCANDINAVIAN ECONOMIC MODEL*

Keywords: *social-democratic model, Scandinavian economic model, social justice, economic efficiency, Finnish educational system, labor market, energy sector management.*

This article analyses the socio-economic functioning of the Scandinavian model. The analysis is conducted on the basis of the following topics: the economic characteristics of the countries of Northern Europe; the Norwegian example of natural resource management; the Finnish education system; the functioning of the labour market in Denmark; and the overcoming of the problem of inequality in Sweden. For the examination of the Finnish education system, a comparative table is provided that shows the main distinguishing features of the Finnish education model. The study of the Norwegian experience of energy resource management is particularly relevant to the Russian Federation, in view of Russia's high degree of dependence on this sector. On the basis of extensive statistical data, it is shown that a high level of social justice can be attained within the framework of the Northern European system, while achieving impressive economic results.

REFERENCES

- Alestalo M., Kuhnle S., etc.* (2009) *The Nordic Model: Conditions, Origins, Outcomes, Lessons*. Hertie School of Governance, Working paper. № 41.
- Antyushina N.M., Deryabina YU.S.* (2008) *Northern Europe: a region of new development*. M.: Izdatel'stvo "Ves' Mir". (In Russ.)
- Atkinson A.B. Søggaard J.E.* (2013) *The long-run history of income inequality in Denmark: top incomes from 1870 to 2010*. EPRU Working Paper Series, Department of Economics, University of Copenhagen.
- Auzan A.* (2021) *The economy of everything. How institutions define our lives*. M.: Mann, Ivanov i Ferber. (In Russ.)

¹ **Ilya A. Dubrovin**, a graduator of Lomonosov Moscow State University, Faculty of Economics, Moscow, Russia (*IlyaDubrovin1010@mail.ru*).

* **JEL codes:** H30, H52, H75, J08.

Citation: Dubrovin I.A. (2022). Features of the socio-economic functioning of the Scandinavian model // *Problems in Political Economy*, 1 (29): 162-181.

DOI: 10.5281/zenodo.6525596 (<https://zenodo.org/record/6525596>)

Bell D. (2004) The coming post-industrial society. Experience of social forecasting. M.: Academia. (In Russ.)

Bjørnskov C., Svendsen G.T. (2013) Does social trust determine the size of the welfare state? Evidence using historical identification // *Public Choice*. Pp. 269-286.

But M. (2017) Almost perfect people. M.: izdatel'stvo "E". (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2015) Global capital. In 2 t. T. 1. Methodology: beyond positivism, postmodernism and economic imperialism (Marx re-loaded). 3rd edition, ISPR. and sushch. add. M.: LENAND. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2016) Economic comparative studies. Moscow. (In Russ.)

Dahlman J.C., Routti J., Ylä-Anttil P. (2006) Finland as a Knowledge Economy Elements of Success and Lessons Learned. The International Bank for Reconstruction and Development.

Democratization (2015) Ucheb. Posobie. M.: Izd. dom Vyshej shkoly ekonomiki. (In Russ.)

Dubrovina I.A. (2019) the Scandinavian model: the correlation of economic efficiency and social justice. Final qualifying work. Moscow state University named after M.V. Lomonosov, Faculty of Economics. (In Russ.)

Einhorn E.S., Logue J. (2004) Can the Scandinavian Model Adapt to Globalization? *Scandinavian Studies*. Vol. 76. № 4. Pp. 501-534.

Einhorn E.S., Logue J. (2010) Can Welfare States Be Sustained in a Global Economy? Lessons from Scandinavia // *Political Science Quarterly*. Vol. 125. Pp. 1-29.

Ergin D. (2016) Mining: The world history of the struggle for oil, Money and Power. M.: AL'PINA PUBLISHER. (In Russ.)

Fukuyama F. (2017) The decline of the State order. M: Izdatel'stvo AST. (In Russ.)

Gøsta Esping-Andersen. (2002) A Child-Centred Social Investment Strategy. Chapter in "Why We Need a New Welfare State". Oxford University Press. Pp. 26-67.

Gøsta Esping-Andersen. (1990) The Three Worlds of Welfare Capitalism. Policy Press.

Iqbal R., Todi P. (2015) The Nordic Model: existence, emergence and sustainability. *Procedia Economics and Finance*. Pp. 336-351.

Kleven H. Jacobsen. (2014) How Can Scandinavians Tax So Much? *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 28. № 4. Pp. 77-98.

Klyuchnikova M. (2014) Sweden: the impact of multiculturalism policy on the welfare State // *Institut Evropy Rossijskoj Akademii Nauk. Sovremennaya Evropa*. № 2. Pp. 54-68. (In Russ.)

Mogunova M.A. (2014) State law of Sweden. M.: Norma. (In Russ.)

Nima S. (2015) Scandinavian unexceptionalism: culture, markets and the failure of third-way socialism. The Institute of Economic Affairs.

Plevako N.S., Chernysheva O.V. (2012) Is it possible to become a Swede? The policy of adaptation and integration of immigrants in Sweden after the Second World War. M.: KRASAND. (In Russ.)

Ryggvik H. (2015) A Short History of the Norwegian Oil Industry: From Protected National Champions to Internationally Competitive Multinationals // *The Business History Review*. Vol. 89. № 1. Pp. 3-41.

Salberg P. (2015) Finnish lessons. The success story of school education reforms in Finland. M.: Izdatel'skij dom "Klassika- XXI". P. 76. (In Russ.)

Šimelytė A., Liučvaitienė A. (2018) The Impact of Scandinavian Inward Foreign Direct Investment on the Baltic States // *Economy, Finance and Business in Southeastern and Central Europe*. Pp. 69-81.

Strand R., Freeman E.R., etc. (2015) Corporate Social Responsibility and Sustainability in Scandinavia: An Overview // *Journal of Business Ethics*. Pp. 1-15.

Torben M. Andersen, Holmström B. etc. (2007) The Nordic model. Embracing globalization and sharing risks. Helsinki.

Torben M. Andersen. (2004) Challenges to the Scandinavian welfare model. *European Journal of Political Economy* Vol. 20. Pp. 743-754.

Trabandt M., Uhlig H. (2010) How Far Are We From The Slippery Slope? The Laffer Curve Revisited. *European Central Bank*. № 1174.

Veber M. (2017) *Izbrannoe. Protestanskaya etika i duh kapitalizma M.; SP.: Centr gumanitarnyh iniciativ.*